

MASOFAVIY TA'LIM TIZIMIDA QO'LLANILAYOTGAN ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA BOSQICHLARI

Usmonova Nargiza

Guliston davlat pedagogika instituti

Biologiya yo`nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477746>

Hozirgi axborot asrida ta'lim tizimining sifati va miqdori o'quvchining o'quv jarayonidagi ehtiyojlarini qondira olmaydi. Shunday ekan, innovatsion texnologiyalar asosida yaratilgan masofaviy ta'lim qo'shimcha ta'lim tizimi sifatida uni asosiy ta'lim bilan to'ldirishning oson yo'lidir. Innovatsion texnologiyalarning bugungi rivojlanishi dolzarb muammolarni o'z vaqtida hal qilish yo'llarini ochib beradi. Bugungi kunda ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalaniladigan masofaviy ta'limning ommabop shakli Biologiya darslaridalarda keng qo'llanilmoqda. Masofaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda professor- o'qituvchilar o'z o'quvchilarini maqbul, aqlli, zukko va tasavvurga ega bo'lgan ijodkor sifatida tarbiyalashga rag'batlantiriladi[1;23-31-b.;2,65].

Bugungi kunda ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning barcha turlaridan foydalanish imkonini beruvchi dasturiy tizim masofaviy ta'lim bo'lib, undan ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida foydalanish yoshlarga muvaffaqiyatli ta'lim-tarbiya berishning ishonchli kafolati hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim - ta'lim ma'lumotlarini masofadan turib almashish, o'qituvchi uchun maxsus axborot muhitidan foydalanish, aholining barcha qatlamlari va o'quvchilarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatish vositalariga asoslangan ta'lim xizmatlari to'plami[2;92-98-b.].

Masofaviy o'qitish tizimi - masofaviy ta'lim shartlariga asoslangan o'qitish tizimi. Barcha ta'lim tizimlari singari masofaviy ta'lim tizimining ham o'ziga xos tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllari mavjud[3;81-84-b.].

Masofaviy o'qitish - eng yaxshi an'anaviy va innovatsion usullar, o'quv qo'llanmalari, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim shaklidir[4;67-69-b.].

Masofaviy o'qitish - bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalarga asoslangan ta'lim tizimidir[5;70-73-b.]. Bu o'quvchidan ko'proq mustaqil shug'ullanishni talab qiladigan, o'quvchiga ta'lim muhitini ta'minlaydigan, o'qitishning ma'lum standartlari va qoidalariga

muvofiq o'qituvchi bilan muloqot qiladigan tizimdir. Bunday holda, o'quv jarayoni o'quvchining qachon va qaerda ekanligiga bog'liq emas.

Muayyan fan haqida gap ketganda, u o'quv rejasi va uning mazmuni asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan elektron ta'lim dasturini: multimedia, o'quv qurollari, shaxsiy kompyuterlar va boshqa innovatsion texnologiyalarni o'z ichiga oladi[5;84-86-b.].

Masofaviy ta'lim tizimida qo'llanilayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalarni to'rt bosqichda kuzatish mumkin: birinchi bosqichda o'quv dasturi asosida darslik va o'quv qo'llanmalaridan foydalanish hamda ma'ruza materiallaridan, ilmiy-nazariy va uslubiy mavzulardan foydalanish. O'quvchilar, o'z navbatida, nazariy masalalarni mustaqil ravishda va o'qituvchilar yordamida elektron darsliklar, televizor va internet darsliklaridan foydalangan holda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ikkinchi bosqich - o'quvchilarga masofaviy kompyuter tarmog'idan foydalangan holda bilim olish, ilovani sozlash, bir qator masalalar bo'yicha savollarga javob topish va masofaviy kompyuter tarmog'idan foydalanish. Uchinchi bosqich - masofaviy ta'lim, aloqa va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda kompyuter ta'limi texnologiyasi va uni qo'llab-quvvatlash bilan tanishish. To'rtinchi bosqich - masofaviy ta'lim samaradorligini aniq ajratib turadigan masofaviy ta'lim, laboratoriya mashg'ulotlari, yo'llanmalar, kurslar va dissertatsiyalar orqali olingan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni amalga oshirish[6;36-37-b.].

Mamlakatimizda pandemiya munosabati bilan umumta'lim maktablarida to'liq masofaviy (onlayn) ta'lim tizimi orqali o'qitish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Darslarning audio va video darslari ommaviy axborot vositalari orqali etkazildi. O'quvchilar bilimni aniqlash va baholash tizimidan (kundalik.com platformasi orqali) amaliyotda foydalaniladi. Bu orqali umumta'lim maktablarida o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetentsiyalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

List of used literature:

1. Zabalueva, AI University students studyand formation of cognitive competence: - Stavropol, 2010. - 23 p.
2. Abdullaeva B.S. Methodological and didactic foundations of interdisciplinarity (in the example of teaching mathematics in academic lyceums of social and humanitarian orientation), diss. author's abstract written for obtaining the scientific degree of Ph.D.: 2006, page 56.

3. Bepalko V.P. Sistemno-metodicheskoe obespechenie uchebno- vospitatelnogo protsesa podgotovki spetsialistov: uchebno-metodicheskoe posobie.-M., 1989.-144p.
4. Bozorov P., Z. Asraev P., U. Hayitov. Computer virtual laboratoryG'G'Pedagogical skills. Bukhara 2011. #1. Page 36-37
5. Khaitov U.Kh. Ispolzovanie interaktivnykh metodov na urokax mathetikiG'G'Problemy sovremennogo obrazovaniya. No. 6-2021. S. 240-247.
6. F.Umarova, A. Ubdiyeva, F. Gaibnazarova, N. Jorayev "Education focused on the development of the student's personality. "Educational modules for teachers of secondary schools. Module 2, 2nd edition. T., "Bekinmachak-plus". 2013.
7. Usmanovna, A. N. (2021). The role of parents in the upbringing of children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1995-1999.
- Usmonovna, N. A. (2022). Raising children is the biggest responsibility.
8. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT.
10. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 204-207.

